

**ПЛАСТИКЛИГИ КАМ ТУПРОҚЛАР АСОСИДА ЕНГИЛ
ТЎЛДИРУВЧИЛАР ОЛИШ ИМКОНИАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ**

Хакимов Орзикул Мелиевич¹

доцент

Қурбонов Завқиддинжон Ҳамидуллоевич²

ассистент

¹⁻²Жиззах политехника институти,
“Қурилиш материаллари ва конструкциялари” кафедраси

E-mail: zavaclash@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7271279>

Ҳозирги даврда кун қурилиш материалларидан енгил тўлдирувчиларга бўлган талаб тобора ошиб бормоқда. Бунга сабаб енгил тўлдирувчиларнинг иссиқ сақлаш қобилиятининг юқорилиги натижасида энергия тежамкор бинолар барпо этиш мумкинлиги бўлса, бошқа томондан улар асосида тайёрланган конструкциялар қўлланиши натижасида бинонинг ҳажмий оғирлигини камайтириш мумкин. Бугунги кунда мамлакатимизда замонавий технологиялар асосида маҳаллий хом-ашё ва саноат чиқиндиларидан енгил тўлдирувчилар ишлаб чиқариш корхоналари жуда кам бўлиб, етарли даражада фаолият кўрсатмайди. Асосан юртимизда керамзит ишлаб чиқарилади. Шу сабабли уларнинг тан нархи бироз қиммат ва керамзит учун яроқли хом-ашёси базаси ҳамма жойда ҳам учрамайди. Демак енгил тўлдирувчилар ишлаб чиқаришнинг бошқа тақчил бўлмаган маҳаллий хом-ашё турлари ҳисобига амалга оширишни йўлга қўйиш зарурдир.

Енгил тўлдирувчилар олиш имкониятларидан яна бири бу-тақчил бўлмаган, кўпчимайдиган тупроқ ва саноат чиқиндиси кўмир кукуни асосида енгил тўлдирувчилар олишдир. Мамлакатимизда даштли зоналарида яхши кўпчимайдиган, пластиклиги паст бўлган тупроқ захиралари кенг тарқалган ва чекланмаган захиралари мавжуд. Ана шу захираси катта бўлган ва мамлакатимизнинг деярли барча ҳудудларда учрайдиган тупроқлардан арзон ва енгил тўлдирувчилар олиш долзарб масаладир.

Ушбу мақсадда Самарқанд ва Навоий вилоятларини турли ҳудудларини тупроқлари синаб кўрилди, жумладан Самарқанд вилояти Пахтачи туманининг ғарбий қисмида жойлашган даштли ҳудудларидан олинган тупроқ ва ғовак ҳосил қилувчи сифатида БР маркали ангрэн кўмири чиқиндиси намуна сифатида олиниб, лабораторияда унинг хоссалари ДСТ

талаблари асосида ўрганилиб чиқилди ва натижалар 1-жадвалга киритилди.

жадвал-1

Материалларни нг номи	Намлиги, %	Ўйма зичлиги, $\rho_{\text{ўй}}$, г/см ³	Ҳақиқий зичлиги, ρ^x , г/см ³	Пластикл иги	Йирик ик модули, М _к .
кўмир кукуни	1,5-5	0,55-0,65	-	-	2,8
Тупроқ	3,1-8	1,1-1,2	2,76	3,8-5	1,6

Ушбу тупроқнинг гранулометриқ таркибига асосан таркибида гил миқдори-10 %, чанг -12 % ва қум-78% ташкил этиши аниқланди. Аниқланган гранулометриқ таркибдан фойдаланиб уч ўлчамли “Қум-Гил-Чанг” кординатлари ёрдамида тупроқнинг “Қумли” синфга мансублиги аниқланди (а ва б расм 1).

Расм 1. Уч ўлчамли “Қум-Гил-Чанг” кординатлари.

Ушбу ўлчами 2мм элак турида эланган тупроқ ва кўмир кукунидан фойдаланган ҳолда, лабораторияда қуйидаги нисбатларда енгил тўлдирувчиларни қоришма таркиблари тайёрланди ва 2-жадвалга киритилди [1, 3].

жадвал-2

Тарки , №	Тупро қ, %	Кўмир, %	Намлиг и%	Тайёрланган гранулаларни нг энг йирик ўлчами, мм	Қуруқ ҳолда гранулаларнинг ўйма зичлиги, $\rho_{\text{ўй}}$, кг/м ³
1	90	10	18	10-20	936
2	85	15	20	10-20	912
3	80	20	22	10-20	892

Қуритиш. Гранулаларни қуритиш дастлаб табиий шароитда 24 соат давомида ҳаво ҳарорати 15-30⁰ С ва ҳавонинг нисбий намлиги 45-55% да гранулалар 8-10% намликгача қуритилади. Бу вақт давомида аралашма ўзининг дастлабки мустаҳкамлигини олади ва қиздириш жараёнида унда ёриқлар пайдо бўлишининг олди олинади. Сўнг қуритиш шкафида 90-100⁰ С ҳароратда 15-45-15 режимида (яъни, 15 дақиқа ҳарорат кўтарилади, 45 дақиқа бир хил ҳароратда ушлаб турилади, 15 дақиқа давомида совутилади) гранулалар намлиги 2-3 % қолгунча қуритилади. Тажрибалардан шу нарса аниқландики, агар ҳарорат кескин оширилса гранулалар ёрилиб кетиши кузатилади.

Кейинги босқичда қуритилган гранулалар куйдирилди. Куйдириш ҳарорати 1200-1300⁰ С атрофида амалга оширилади. Чунки таркибида қумтупроқ ҳолидаги кремний (SiO₂) ушбу ҳароратда эриши бошланади. Унинг суюқланиш ҳароратига ўтмаслигини тامينлаш учун кўп вақт ушлаб турилмайди. Гранулаларнинг бир-бирига ёпишиб кетмаслигини тامينлаш мақсадида юза қисми оловбардош каолин қуми билан қопланади.

Олинган енгил тўлдирувчиларнинг кўрсаткичлари

жадвал-3

Таркиб, №	Дастлабк и ўйма зичлиги, $\rho^{ўй}$, кг/м ³	Тайёр маҳсулотнинг ўйма зичлиги, $\rho^{ўй}$, кг/м ³	Масса камайиши , %	1 м ³ учун маҳсулот сарфи, кг.		
				тупроқ	кўмир	сув
1	936	805	14	842	94	168
2	912	739	19	782	130	182
3	892	712	21	713	179	196

Олинган енгил тўлдирувчиларнинг иссиқлик ўтказувчанлик кўрсаткичлари материалларнинг ўйма зичлигига боғлиқ ҳолда В.А. Нексаровнинг $\lambda = 1,16 \times \sqrt{(0,196 + 0,22 \times \rho^{ўй})} - 0,16$. Вт/м⁰с, формуласи ёрдамида аниқланди ва олинган натижалар керамзит кўрсаткичлари билан солиштирилди. Натижалар 4-жадвалда келтирилган [1, 3].

жадвал-4

Таркиб, №	Тайёр маҳсулот нинг ўйма зичлиги, $\rho_{\text{ўй}}$, кг/м ³	Ўйма зичлиги бўйича маркаси.	Иссиқлик ўтказувча лик коэффице нти, λ. вт/м ⁰ с	Керамзит нинг ўйма зичлиги бўйича маркаси.	Керамзитни г иссиқлик ўтказувчанли к коэффиценти , λ.
1	805	900	0,35	1200	0,464
2	739	800	0,33	1000	0,348
3	712	800	0,32	800	0,29

Хулоса қилиб айтганда, таркибда кумир кукуни миқдорини кўпайтириш натижасида унинг ўйма зичлигини камайиши имконияти мавжуд, лекин кўмир кукуни миқдорини 30% дан оширмаслик мақсадга мувофиқдир. Чунки кўмир кукуни ошиши натижасида гранулаларни тайёрлаш жараёнида аралашма бирикмай ёрилиб кетиши кузатилади.

Иссиқлик ўтказувчанлик коэффиценти эса керамзитга нисбатан бироз паст. Лекин бу назарий жихатдан ҳисобланган. Агарда тўлдирувчи таркибида ғовакларни ўлчамини қанча майда ва бир текис бўлса, шунча иссиқ сақлаш қобилияти ошади. Энг мухими, яхши кўпчимайдиган ва табиатда кенг тарқалган, пластиклиги паст тупроқлардан ўйма зичлиги бўйича 800-900 маркали енгил тўлдирувчилар олиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н. Г. Васильовская, И. Г. Енджиевская, Г. П. Баранова, С. В. Дружинкин. "Технология производства строительной керамики и искусственных пористых". Учебно-методическое пособие. Красноярск СФУ 2013. 54-81 с.
2. ГОСТ 9758-86. Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний.
3. ГОСТ 32496-2013. Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия.
4. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Бобокулова, Ш. (2021). Исследование физико-механических свойств бетонных изделий используемые промышленные отходы. Science and Education, 2(5), 417-423.
5. Хакимов, О. М., Курбанов, З. Х., & Мухаммедов, Ф. (2021). Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике. Science and Education, 2(5), 176-181.

6. Курбанов, З. Х., & угли Холбоев, С. О. (2021). Микроарматурализация сухих строительных смесей волластонитом. *Science and Education*, 2(5), 410-416.
7. Курбанов, З. Х., & Сулайманов, Ж. Ж. (2021). Подготовка зданий к отделке местными материалами из натурального камня. *Science and Education*, 2(5), 403-409.
8. Курбанов, З. Х., Мамиров, А. Х., & Махкамов, М. З. У. (2021). Улучшение процесса горения керамической плитки на заводе строительных материалов. *Science and Education*, 2(5), 395-402.
9. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Расулова, Н. Б. (2021). Технология производства земляных работ с применением геосеток. *Science and Education*, 2(12), 324-333.
10. Khamidulloevich, K. Z., Begalievich, A. K., & Sanjarbek, K. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF EARTH WORKS WITH THE APPLICATION OF GEOGRAPHS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 267-271.
11. Курбанов, З. Х., Ганиев, А., & Усанова, Г. А. (2022). ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА СУХОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ НА ОСНОВЕ МРАМОРНЫХ ОТХОДОВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 299-304.
12. Ганиев, А., Қурбонов, З. Х., Усанова, Г. А., & Назаров, Ж. Ж. Ў. (2022). Тоғ-кон саноати чиқиндилари асосида олинадиган майда донали бетонлар. *Science and Education*, 3(3), 258-263.
13. Ganiev, A., Tursunov, B. A., & Kurbanov, Z. K. (2022). Prospects for the use of multiple vermiculitis. *Science and Education*, 3(4), 409-414.
14. Kurbanov, Z., & Parsaeva, N. (2022, June). Strong grinding based on local raw materials getting stones. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030104). AIP Publishing LLC.
15. Ганиев, А., угли Турсунов, Б. А., & Курбанов, З. Х. (2022). Особо легких бетонов полученных на основе сельского хозяйственных отходов. *Science and Education*, 3(4), 492-498.
16. Rasul, A. (2022). KO'PCHITILGAN VERMIKULITNING YENGIL BETONLARDA QO'LLANILISHI VA BETON KIRISHISHI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 50-53.
17. Nazirboyevich, A. R. (2022, September). SELECTION OF THE OPTIMAL COMPOSITION OF FIBER CONCRETE BASED ON BASALT FIBERS AND ANALYSIS OF PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC*

CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"
(Vol. 1, No. 1, pp. 57-65).

18. Tillayev, M., & Istamov, Y. (2022). МАЙДА ДОНАЛИ БЕТОНЛАРНИ ШИША ТОЛАЛАРИБИЛАН ДИСПЕРСЛИ АРМАТУРАЛАШ. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 297-301.

19. Тиллаев, М. А. (2022). Шиша толалари ёрдамида дисперсланган майда донали бетон хоссалари. Science and Education, 3(3), 313-318.

20. Тиллаев, М. А., & Мирзаева, И. Т. (2022). Асбест толали дисперс арматураланган бетонларни йўл қопламалари ва сув иншоотларида қўллаш. Science and Education, 3(3), 139-145.

21. Mirzayeva, I., & Mo'minov, A. (2022). О 'ТА YENGIL KO 'PIK POLISTIROLBETON ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. Инновационные исследования в науке, 1(15), 57-63.

22. ўғли Жуманов, И. Б. (2022, September). ЧАҚИҚТОШ АСОСИДАГИ ЯНГИ ТАРКИБЛИ ЙЎЛ ҚУРИЛИШ АШЁЛАРИ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 164-171).

23. Aziza, K. (2022). Ecological Concrete on Base Concrete-Building Waste. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 14, 87-90.

24. Расулова, Н., & Бобокулова, Ш. (2022). ЗАМОНАВИЙ ПЕЧЛАР ЁРДАМИДА СОПОЛ БУЮМЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УСУЛЛАРИ. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 122-127.

25. Rasulova, N., & Boboqulova, S. (2022). BETONNING SUV O 'TKAZUVCHANLIGINI VA UNING MUSTAHKAMLIGINI YAXSHILASH USULLARI. Solution of social problems in management and economy, 1(4), 128-133.

26. Farhod o'g'li, B. B. (2022, September). YUQORI MUSTAHKAMLIKKA EGA BO 'LGAN OG 'IR BETON UCHUN SEMENT VA TO 'LDIRUVCHINING TAVSIFI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 11-117).

27. Farhod o'g'li, B. B., & Berdiyev, O. B. (2022). Optimal Composition and Study of The Physical and Mechanical Properties of High-Strength Heavy Concrete. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630), 16, 14-17.

28. Ochiltoshevich, E. S. (2016). Organizational and structural measures to improve the process of operation concrete span. European science review, (9-10), 184-186.

29. Эрбоев, Ш. О. (2022). Кўприк таянчлари юк кўтариш қобилятини аниқлашнинг усуллари. Science and Education, 3(4), 241-246.

30. Азимов, Б. С. (2022, September). ИЗВЕСТКОВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН ЗДАНИЙ ИЗ ГАЗОБЕТОНА. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION" (Vol. 1, No. 1, pp. 73-79).
31. Yusuf, I., & Tursunov, B. A. (2022). SANOAT CHIQUINDISI VA MINERAL QO'SHIMCHALAR ASOSIDA OLINGAN SEMENTLARNING FIZIK-MEXANIK XOSSALARINI O'RGANISH. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 324-329.
32. Tursunov, B. A. (2019). The usage of composite armature in construction.
33. Begalievich, A. K., & Abdulazizovich, B. A. (2022). Efficiency of Obtaining Wall Materials from Industrial Waste. International Journal of Formal Education, 1(7), 134-139.
34. Абдусаматов, К. Б. (2022). Исследовательская работа по определению теплопроводности и термическое сопротивление образцов газобетона. Science and Education, 3(3), 244-248.
35. Istamov, Y., & O'roqboyev, O. B. (2022). YUQORI MUSTAHKAM BETONLAR OLISHDA KIMYOVIY VA MINERAL QO'SHIMCHALAR YORDAMIDA FIZIK-MEXANIK XOSSALLARINI TADQIQ ETISH. Journal of Integrated Education and Research, 1(1), 310-318.
36. Nurmatov, N. R., & Tilavov, E. N. O. G. L. (2022). Bazalt tolasi asosida fibrabeton optimal tarkibini tanlash va fizik mexanik xossalarini taxlili. Science and Education, 3(3), 153-160.
37. Tursunov, B. A. (2019). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF COMPOSITE AND STEEL ARMATURE. In Строительные материалы, конструкции и технологии XXI века (pp. 87-88).
38. Nurmatov, N. R. (2022). Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish. Science and Education, 3(3), 146-152.
39. Khakimov, O. M. (2022). Issiq-quruq iqlim sharoiti uchun asfaltbeton tarkibini tanlash. Science and Education, 3(2), 241-247.
40. Бердиев, О. Б., Бозоров, И., & Парсаева, Н. Ж. (2016). К оценке напряженно-деформированного состояния конических оболочек. Молодой ученый, (7-2), 48-51.